

ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕРДЕГІ МАЗАСЫЗДЫҚ ДЕҢГЕЙІНІҢ ЖҮКТІЛІК АҒЫМЫНА ЖӘНЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛДЫҚ ЖАҒДАЙҒА ӘСЕРІ

КУСАИНОВА ФАРИДА АЗИМОВНА

М.ғ.к., PhD, «Клиникалық генетика курсымен Акушерия және гинекология»
кафедрасының қауымдастырылған профессоры

ТОЛГАНБАЕВА КАМШАТ АҚЖАНОВНА

MSc, «Денсаулық сақтау саясаты және менеджменті» кафедрасының
профессор ассистенті

ӘЗІМХАН АРАЙЛЫМ ЕРКЕҒАЛИҚЫЗЫ

«Жалпы медицина-2» факультеті, дәрігер-интерн

ӘЛЖАН ҰЛДАЙ СЕЙІТБЕКҚЫЗЫ

«Жалпы медицина-2» факультеті, дәрігер-интерн

ЖАҚЫПБЕК АЯУЖАН НУРДӘУЛЕТҚЫЗЫ

«Жалпы медицина-2» факультеті, дәрігер-интерн

КЕЛЕС ГАУҒАР МЫРЗАБЕКҚЫЗЫ

«Жалпы медицина-2» факультеті, дәрігер-интерн

ОРНАЛЫ АҚНҰР ҚУАНТХАНҚЫЗЫ

«Жалпы медицина-2» факультеті, дәрігер-интерн

ТАШТАЙ АҚНИЕТ ЖАНДОСҚЫЗЫ

«Жалпы медицина-2» факультеті, дәрігер-интерн

АБДУРАЗЗАКОВА ГУЛБАРШИН МУРАТКИЗИ

«Жалпы медицина-2» факультеті, дәрігер-интерн“
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті” КеАҚ
Алматы қаласы, Қазақстан

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ:

Жүкті әйелдер арасындағы мазасыздықтың кездесу жиілігі әлем бойынша төмен және орта табысты елдерде 29,2% құрайды [1]. Жүктілік кезіндегі мазасыздық пен оған байланысты ағзадағы өзгерістердің жалпы таралуы 20–24% аралығында екені анықталған [2]. COVID-19 пандемиясы кезінде бұл көрсеткіш одан әрі өсіп, орташа деңгейі 30-31%-ға жеткен [5].

Қазақстандағы зерттеулерге сәйкес, анамнезінде түсік болған әйелдерде жеңіл мазасыздық 21,4%, орташа мазасыздық 8,6% деңгейінде анықталған, ал бақылау тобында бұл көрсеткіштер 10,3% және 0% болған ($p < 0.01$) [6].

Сонымен қатар, Шығыс Қазақстан облысында жүргізілген зерттеуде жүкті әйелдер арасындағы мазасыздықтың таралуы 59,4% деңгейінде тіркелген [8].

Бұл сандық мәліметтер жүкті әйелдер арасындағы мазасыздықтың кең таралғанын және оның денсаулыққа тигізетін әсерін зерттеудің өзектілігін білдіреді.

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ МАҚСАТЫ: Жүкті әйелдердегі мазасыздық деңгейінің жүктілік ағымына және психоэмоционалдық жағдайға әсерін зерттеу.

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ:

1. Жүктілік кезіндегі мазасыздықтың психоэмоционалдық және физиологиялық ерекшеліктері туралы Отандық және шетелдік ғылыми әдебиеттерге шолу жасау.

2. Жүкті әйелдер арасында мазасыздық деңгейін анықтау.

3. Мазасыздық деңгейіне байланысты жүкті әйелдердің жүктілік ағымын және психоэмоционалдық жағдайын салыстырмалы түрде талдау.

4. Жүкті әйелдердің психоэмоционалдық саулығын қолдауға бағытталған профилактикалық ұсыныстар әзірлеу.

Түйін сөздер: Жүктілік, мазасыздық, антенатальды кезең, психоэмоционалдық жағдай, жүктілік ағымы, ерте босану қаупі, психологиялық қолдау.

ӘДЕБИ ШОЛУ

Жүктілік - әйел өміріндегі ең ерекше әрі күрделі кезеңдердің бірі, ол физиологиялық және психикалық өзгерістермен қатар жүреді. Жүктілік кезіндегі мазасыздық деңгейінің әлемдік таралуы туралы соңғы зерттеулер көрсеткендей, мазасыздық симптомдарының қазіргі кездегі жалпы таралу көрсеткіші айтарлықтай жоғары. Мета-анализдер мен жүйелі шолулардың нәтижесіне сәйкес, өзін-өзі бағалау бойынша жүктілік кезіндегі мазасыздық симптомдарының кездесуі 20-30% шамасында екені анықталған. PREVALENCE OF PERINATAL ANXIETY IN LOW- AND MIDDLE-INCOME COUNTRIES мета-талдауының нәтижесі бойынша төмен және орташа табысты елдер жағдайында жүктілік кезіндегі мазасыздықтың таралу көрсеткіші - 29.2%, босанудан кейінгі кезеңде кезеңде - 24.4% болды, ал диагностикалық сұхбат бойынша клиникалық мазасыздықтың таралуы жүктілік кезінде ~8.1% деңгейінде есептелді [1].

Prevalence of Perinatal Anxiety and Related Disorders in Low- and Middle-Income Countries зерттеу жұмысының нәтижелері төмен және орташа табысты елдерде жүктілік кезіндегі мазасыздық көрсеткішін шамамен 22% деңгейінде екенін анықтады, бұл өз кезегінде жүктілік кезіндегі маңызды клиникалық ауыртпалық екенін көрсетеді [2].

Жалпы мазасыздық тек симптомдармен ғана шектелмейді, эмпирикалық зерттеулер көрсеткендей, ол жүктіліктің ағымына және неонаталдық көрсеткіштерге зиянды әсер етуі мүмкін. Бірқатар проспективті зерттеулерде жүктілікке тән мазасыздықтың жоғары деңгейі - гестациялық мерзімді қысқарту және алдын ала босану тәуекелінің ұлғаюымен байланыстырылған [3]. Бұл жердегі мүмкін механизмдердің бірі - жоғары деңгейлі стресс пен мазасыздықтың плацентарлық кортикотропин-релизинг гормоны (pCRH) әсері арқылы босанудың ерте басталуына ықпал етуі. Ramos IF, Ross KM зерттеулері pCRH жүкті әйелдердің мазасыздық деңгейінің ұлғаюы мен гестациялық мерзімнің қысқаруы арасындағы тәуелділікті көрсетті [4]. Мұның клиникалық маңызы үлкен: қысқа гестациялық кезең мен ерте босану нәрестенің өсуі, тыныс алуы, жүйкелік даму көрсеткіштері және болашақ дамуы үшін қосымша қауіп тудырады.

COVID-19 пандемиясында жүктілік кезіндегі мазасыздықтың жиілігі одан әрі өскені туралы да дәлелдер бар: түрлі мета-талдаулар пандемия кезінде антенатальды және постнатальды кезеңдерде мазасыздық симптомдарының таралу көрсеткіші шамамен 30-31% деңгейге жеткенін көрсетеді, бұл пандемияның әлеуметтік, экономикалық әсері арқылы антенатальды психикалық жағдайды нашарлатқанын дәлелдейді [5].

Қазақстанда жүргізілген эмпирикалық зерттеулер бұл мәселенің ауырлығын растайды. Мысалы, Қазақстандық зерттеулердің бірі - әйелдердің репродуктивті тәжірибесі мен психикалық жағдайына қатысты дерек ретінде маңызды: Республикалық орталықтарда зерттелген анамнезінде түсік жағдайы бар әйелдерде депрессия, мазасыздық және стресс симптомдары бақылау тобына қарағанда едәуір жоғары болғаны анықталған: Негізгі топтың 21.4%-нда жеңіл дәрежелі мазасыздық, 8.6%-нда орташа ауырлықтағы мазасыздық тіркелсе, бақылау тобында сәйкесінше бұл көрсеткіштер 10.3% және 0.0% болғаны белгілі болды ($p < 0.01$). Бұл дерек Қазақстанда мазасыздықтың репродуктивті денсаулыққа тығыз байланысты екенін көрсетеді [6].

Сонымен қатар, Қазақстандағы жасанды ұрықтандыру бағдарламасына қатысқан әйелдердің 50%-дан астамында клиникалық депрессияға жақын белгілер байқалған, ал мазасыздық деңгейінің жоғары болуы жүктіліктің сәтті нәтижесіне кері әсер ететіні анықталған [7]. Бұл деректер әйелдердің психоэмоционалдық саулығы мен олардың репродуктивті көрсеткіштері арасында өзара байланыс бар екенін дәлелдейді.

Басқа да зерттеулер жүктілі кезіндегі мазасыздықтың жиі кездесетінін көрсетеді: мысалы, Шығыс Қазақстан облысында жүргізілген сауалнама нәтижесі бойынша мазасыздықтың таралуы 59.4% деңгейінде анықталған, яғни бұл деректер мазасыздықтың аймақтық тұрғыдан өте жоғары жүктемесін көрсетеді [8].

Жүктілік кезінде қуаныш пен үміт сезімдерімен қатар, қорқыныш пен мазасыздықты да тудырады [9]. Ғалымдардың деректеріне сүйенсек, жүктілік кезінде мазасыздықтың жоғары деңгейі әйелдердің шамамен 14%-дан 54%-ына дейін кездеседі және бұл көрсеткіш әртүрлі елдер мен әлеуметтік топтарда айтарлықтай өзгешеленеді [10].

Мазасыздық - бұл тұрақсыздық пен дәрменсіздік сезімімен сипатталатын эмоционалды жағдай. Ол әйелдің физикалық және психоәлеуметтік жағдайына теріс әсер етіп, жүктілікті жағымсыз, кейде азапты кезеңге айналдыруы мүмкін [11]. Зерттеулер жүктілік кезінде әйелдің эмоциялық фоны оның мінез ерекшелігіне, әлеуметтік ортасына және серіктестік қатынастарына байланысты екенін көрсетеді. Ерте кезеңдегі мазасыздық белгілері серіктестің жүктілікке көзқарасы, отбасылық қатынастар мен жыныстық өмірге ықпал ету мүмкіндігіне деген сенімсіздікпен, сондай-ақ босануға, баланың денсаулығына және алдыңғы жүктілік тәжірибесіне қатысты қорқыныштармен байланысты болады [12,13].

Жүктілік кезіндегі жоғары мазасыздық тек ананың психикалық денсаулығына ғана емес, нәрестенің дамуына да әсер етуі мүмкін. Бірқатар зерттеулер бұл жағдайдың ұрықтың жүйке-психикалық және когнитивтік дамуына, эмоционалды байланыс сезіміне теріс әсер етуі мүмкін екенін дәлелдейді [14,15]. Сонымен қатар, мазасыздық жүктілік мерзімінің қысқаруына, ерте босануға, кесарь тілігіне және нәрестенің төмен салмақпен туылу қаупінің артуына ықпал етуі мүмкін [16,17].

Мазасыздықтың жоғары деңгейі перинатальды кезеңдегі депрессиялық бұзылыстардың дамуымен де тығыз байланысты [9,13]. Сондықтан жүктілік кезіндегі психоэмоционалды жағдайды уақтылы анықтау мен алдын алу маңызды болып табылады [18,19]. Медициналық қызметкерлер жүкті әйелдер арасындағы мазасыздық белгілерін ерте анықтап, эмоционалды қолдау көрсету арқылы бұл қауіптің алдын алуға мүмкіндік алады [20].

Қорыта айтқанда, жүктілік кезіндегі мазасыздық әйелдердің шамамен 3/1 бөлігінде байқалады және бұл жағдай ана мен бала денсаулығына ұзақ мерзімді әсер етуі мүмкін. Сондықтан жүктілік кезінде мазасыздық деңгейін анықтау және психологиялық қолдау шараларын енгізу қазіргі акушерлік-гинекологиялық тәжірибеде маңызды бағыттардың бірі болып табылады.

ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ:

Зерттеу 2025 жылдың қыркүйек-қараша айлары аралығында Алматы қаласы және Алматы облысы емханаларындағы әйелдер кеңесінде есепте тұрған жүкті әйелдер арасында бірмезеттік бақылау ретінде жүргізілді. Жалпы n=103 жүкті әйел сауалнамаға қатысты. Зерттеуге қатысуға ерікті, зерттеу туралы толық ақпарат берілгеннен кейін жазбаша түрде келісім берген әйелдер қабылданды. Әйелдермен байланыс емханаға келген кезде орнатылды. Сауалнама түсініктілігін бағалау мақсатында алдын ала пилоттық нұсқадағы сауалнама жүргізіліп, 5 әйел қатыстырылды. Қорытындыларға сәйкес тілдік-стильдік ерекшеліктері нақтыланды және сауалнаманың соңғы нұсқасы дайындалды. Деректерді жинау электронды форматта Google Forms бағдарламасы арқылы жүзеге асырылды. Жүкті әйелдермен жұмыс жүргізетін медициналық қызметкерлерге зерттеу мақсаты, сауалнама толтыру алгоритмі және енгізу критерийлері туралы нұсқаулық берілді. Зерттеуге қатысуға келіскен әйелдер ақпараттандырылған келісімге қол қойып, сауалнаманы толтыру мүмкіндігін алды. Жалпы толтырылған n=103 сауалнаманың ішінде 6 сауалнама толық және дұрыс

толтырылмағандықтан талдаудан алынып тасталды. Қорытынды статистикалық өңдеуге және зерттеудің негізгі бөліміне 97 сауалнама енгізілді. Осылайша сауалнама толтырудың нақты үлесі 94,17% құрады.

Жүкті әйелдердегі мазасыздық деңгейін анықтау үшін зерттеуде Бек мазасыздық шкаласы қолданылды. Бұл психодиагностикалық құрал мазасыздықты бағалаудың клиникалық тәжірибеде кең қолданылатын әдісі болып табылады. Шкала 21 сұрақтан тұрады, олардың әрқайсысы мазасыздыққа тән когнитивті, эмоциялық және вегетативті симптомдардың көріну жиілігі мен қарқындылығын сипаттайды. Сауалнамаға қатысушы әр тармақ бойынша өз жағдайын 0-ден 3 балл аралығында бағалайды: 0 балл - симптомның болмауы, 1 балл - жеңіл деңгей, 2 балл - айқын мазасыздық сезімі, ал 3 балл - өте қарқынды мазасыздық болғанын білдіреді. Осылайша, жауаптар 4 баллдық Лайкерт шкаласы негізінде белгіленді. Әр қатысушы бойынша қорытынды көрсеткіш барлық сұрақтар бойынша жиналған балдардың қосындысымен есептелді. Шкаланың жалпы мүмкін диапазоны 0-63 баллды құрайды. Нәтижелер интерпретациясы келесі шектерде белгіленді: 0-13 балл - мазасыздық байқалмайды, 14-25 балл – жеңіл мазасыздық, 26-33 балл - орташа мазасыздық, 34 балл және одан жоғары - жоғары деңгейдегі мазасыздық. Бұл жүйе әйелдердің эмоционалдық жай-күйінің ауырлығын нақты анықтауға, сондай-ақ мазасыздық деңгейі бойынша топтарға жіктеуге мүмкіндік берді.

Зерттеу сауалнамасына қосымша бірқатар айнымалылар енгізілді: әйелдің жасы, балаларының саны, жүктіліктің триместрі, серіктесі тарапынан қолдау көрсетуге қанағаттану деңгейі, сондай-ақ жүктілік кезінде денсаулыққа байланысты қиындықтардың болуы. Бұл параметрлер зерттелетін топтың сипаттамаларын толық ашу және аталған факторлардың жүктілік барысындағы мазасыздық белгілерімен өзара байланысын бағалауға мүмкіндік берді.

ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Зерттеуге енгізілген сауалнама саны $n=97$ болды. Қатысушылардың орташа жасы $28,11 \pm 5,07$ орташа жасы жасты құрады, бұл зерттеуге қатысқан жүкті әйелдердің басым бөлігі жас репродуктивті кезеңде екенін көрсетеді.

Зерттеуге қатысқан жүкті әйелдер халықаралық репродуктивті жас классификациясына (WHO, UNFPA, FIGO) сәйкес үш негізгі топқа бөлінді. Фертильді жастың ерте, орта және кеш кезеңдері төмендегіше анықталды:

- Ерте репродуктивті жас (18–24) – 35 әйел
- Орта репродуктивті жас (25–34) – 47 әйел
- Кеш репродуктивті жас (35 жас және жоғары) – 15 әйел

Жас құрылымы бойынша ең үлкен үлесті орта репродуктивті жастағы әйелдер – 47 (48,5%) құрады. Одан кейін ерте репродуктивті жас тобы – 35 әйел (36,1%), ал кеш репродуктивті жас санатына 15 әйел (15,4%) кірді. Бұл нәтиже зерттелген топтың негізгі бөлігін жүктілікке биологиялық тұрғыдан ең қолайлы жас кезеңіндегі әйелдер құрайтынын көрсетеді.

№1 Сурет. Зерттеуге қатысқан жүкті әйелдердің репродуктивті жас топтары бойынша үлесі (%)

Зерттеуге Алматы қаласы және Алматы облысының бірнеше ауданындағы емханаларда тіркеуде тұрған жүкті әйелдер қатысты. Аймақтық бөлініс бойынша ең үлкен үлесті Әуезов ауданының тұрғындары құрады - 37 әйел (38,1%). Келесі орында Бостандық ауданы - 27 жүкті әйел (27,8%), одан кейін Алмалы ауданы - 17 әйел (17,5%) орын алды. Сонымен қатар Наурызбай ауданынан - 8 әйел (8,2%), Алатау ауданынан - 2 (2,1%), Медеу және Жетісу аудандарынан - 1 әйелден (әрқайсысы 1,0%) қатысты. Зерттеу тобының бір бөлігі қала маңындағы аймақтан болды: Талғар ауданынан 4 әйел (4,1%) тіркелді. Нәтижелер жалпы зерттеу контингентінің басым бөлігі қала ішіндегі әйелдер кеңестеріне тіркелгенін, сондай-ақ негізгі үлестің ірі аудандардан құралатынын көрсетті.

№2 Сурет. Зерттеуге қатысқан жүкті әйелдердің аймақ бойынша үлесі (%)

Зерттеу нәтижесі бойынша бірінші рет босанушы әйелдер 59 адам (60,8%), ал қайта босанушылар 38 әйелді (39,2%) құрады. Бұл дерек алғаш босанатын әйелдердің үлесі жоғары екенін, демек зерттеуде мазасыздық деңгейі жүктіліктің бірінші тәжірибесімен жиі қабаттасуы мүмкін екенін көрсетеді.

№3 Сурет. Зерттеуге қатысушылардың алғашқы және қайталама босану жиілігі (%)

Зерттеуге қатысқан әйелдердің жүктілік триместрі бойынша бөлінуі келесідей болды: үшінші триместрдегі әйелдер ең көп үлесті құрады - 46 әйел (47,42%), бұл жүктілік мерзімінің соңғы кезеңінде бақылауға жиі келетінін көрсетеді. Екінші триместрдегі әйелдер 30 адамды (30,93%), ал бірінші триместрде - 21 әйелді (21,65%) құрады.

№4 Сурет. Зерттеуге қатысушылардың жүктілік мерзімі бойынша үлесі (%)

Зерттеуге қатысқан жүкті әйелдердің көпшілігі жолдасының қолдауына қанағаттанатынын көрсетті. Толық қанағаттанатындар 83 әйел болып, бұл барлық қатысушылардың 85,5%-ын құрады. Орташа қанағаттанатындар - 7 адам (7,2%), ал мүлде қанағаттанбайтын әйелдер - 7 (7,2%) болды. Бұл нәтиже эмоционалдық қолдау факторының жүктілік кезіндегі психологиялық тұрақтылықта маңызды рөл атқаратынын және көпшілік әйелдер үшін қолдау деңгейінің жеткілікті екенін көрсетеді.

№5 Сурет. Зерттеуге қатысушылардың жолдасының қолдауына қанағаттануы бойынша үлесі (n,%)

Зерттеуге қатысушылардың денсаулық жағдайына қатысты қосымша шағымдары, жүктілік кезіндегі қиындықтар талданды. Жүктілік кезінде ешқандай шағым болмаған 31 әйел (32,0%) анықталды - бұл зерттеу тобының үштен біріне жуық. Қалған қатысушыларда әр түрлі клиникалық белгілер тіркелді. Ең жиі байқалған симптом токсикоз болды - 15 әйел (15,5%). Сонымен қатар пиелонефрит - 8 (8,2%), аяқ ісінуі - 11 әйелде (11,3%), жүктіліктің үзілу қаупі - 6 жағдайда (6,2%), аяқ веналарының варикозды кеңеюі - 7 әйелде (7,2%) анықталды. Сауалнамада қосымша «басқа белгілер» тобы тіркелді - 19 әйел (19,6%), бұл топқа тері қышуы,

шаш түсу, зәрдің тежелуі, бас ауруы, маусымдық вирустық инфекциялар секілді шағымдар енді.

№6 Сурет. Зерттеуге қатысушылардың жүктілік кезіндегі денсаулығындағы қосымша шағымдары бойынша үлесі (%)

Зерттеу нәтижелеріне сәйкес, зерттеуге қатысушылардың көпшілігінде мазасыздық белгілері анықталмады немесе өте төмен деңгейде болды. Бек мазасыздық шкаласы бойынша 57 әйелде (58,8%) мазасыздық байқалмады. Жеңіл мазасыздық деңгейі 29 қатысушыда (29,9%), орташа деңгей 9 әйелде (9,3%) тіркелді. Айқын (ауыр) мазасыздық сирек кездесті - 2 респондент (2,1%), бұл жалпы таңдаманың өте аз бөлігін құрайды. Бұл мәліметтер зерттелген әйелдердің басым бөлігінде эмоционалдық тұрақтылық сақталғанын, алайда шамадан тыс уайым тобы бар екенін көрсетеді.

Мазасыздық деңгейлері	Балл аралығы	n(%)
Мазасыздық жоқ	0-13	57(58,8%)
Жеңіл мазасыздық	14-25	29(29,9%)
Орташа мазасыздық	26-33	9(9,3%)
Ауыр мазасыздық	>34	2(2,1%),

№1 Кесте. Зерттеуге қатысушылардың Бек шкаласы бойынша мазасыздық деңгейі (n,%)

№7 Сурет. Зерттеуге қатысушылардың мазасыздық деңгейі бойынша үлесі (%)

Зерттеудің келесі кезеңінде зерттелген факторлар мен жүкті әйелдердегі мазасыздық симптомдарының өзара байланысы талданды.

Факторлар	Me(Q1;Q3)	p
-----------	-----------	---

Жасы		0,32
18-29	10 (5;17)	
30-39	13 (7;19)	
40-49	18 (13;22)	
50 жастан жоғары	27	
Паритет		0,05
Алғаш рет босанушылар	11 (8;16)	
Қайта босанушылар	16 (11;20)	
Триместр		0,32
I	15 (11;19)	
II	13 (8;17)	
III	12 (8;18)	
Жолдасының қолдауына қанағаттану деңгейі		0,001
Иә	10 (6;14)	
Жоқ	18 (10;23)	
Денсаулығында қосымша шағымдардың болуы		0,001
Жоқ	11 (5;15)	
Иә	18 (12;23)	

№2 Кесте. Зерттеуге қатысушылардағы мазасыздық деңгейінің негізгі факторлар бойынша статистикалық сипаттамасы (<0,05)

18-29 жас аралығындағы әйелдерде мазасыздық деңгейі 30-39 жастағыларға қарағанда төмен болды, ал ең жоғары көрсеткіштер 40-50 жастағы әйелдер тобында анықталды. Алайда 3 жастық категориядағы мазасыздық деңгейін салыстырғанда статистикалық тұрғыдан мәнді айырмашылық байқалмады ($p=0,32$). Алғаш босанушы әйелдерде мазасыздық деңгейі қайта босанатын әйелдерге қарағанда төменірек болды ($p=0,05$). Мазасыздықтың ең төмен деңгейі III триместрдегі әйелдерде анықталды, одан кейін II триместр, ал I триместрдегі жүкті әйелдерде мазасыздықтың айқынырақ болғаны байқалды. Жолдасының қолдауына қанағаттанған әйелдерде мазасыздық деңгейі қолдауға қанағаттанбайтын әйелдермен салыстырғанда айтарлықтай төмен болды ($p=0,001$). Денсаулық бойынша қосымша шағымдары жоқ әйелдерде мазасыздық деңгейі жүктілік асқынулары туралы хабарлаған әйелдерге қарағанда статистикалық тұрғыдан едәуір төмен екені анықталды ($p=0,001$).

ТАЛҚЫЛАУ

Жүктілік кезеңінде психикалық денсаулықтың маңыздылығын ескере отырып, біздің зерттеу мазасыздықтың таралуын және оған байланысты факторларды анықтауға бағытталды. Бек шкаласы бойынша алынған мәліметтерге сәйкес, қатысушылардың көпшілігінде мазасыздық симптомдары байқалмады немесе өте төмен деңгейде болды: 58,8% әйелдерде мазасыздық жоқ, 29,9% - жеңіл мазасыздық, 9,3% - орташа, ал 2,1% - ауыр мазасыздық анықталды. Бұл көрсеткіштер жүктілік кезіндегі мазасыздықтың жалпы таралуы 20-30% деңгейінде екенін көрсететін халықаралық зерттеулер нәтижелерімен үндеседі [1,2].

Мазасыздықтың алдын алу үшін жүкті әйелге сенімді әлеуметтік және психологиялық қолдаудың маңызы зор. Әсіресе алғашқы жүктілік кезінде әйелдер көптеген сұрақтар мен түсініксіз өзгерістерге тап болады. Осындай жағдайда медициналық қызметкерлердің - дәрігерлердің, акушерлердің, мейірбикелердің түсіндіруі, қолдауы және психоэмоционалдық көмек көрсетуі ана мен бала денсаулығы үшін оң әсерін тигізеді [15]. Жүктілік туралы ақпаратты түсіндіру, сезімтал қарым-қатынас және тактикалық қолдау - тиімді перинатальды көмектің негізгі қағидалары болып табылады.

Жас ерекшеліктері бойынша мазасыздық деңгейі айтарлықтай өзгешеленді. Біздің деректер бойынша: 18-29 жас: 10 (5;17) балл, 30-39 жас: 13 (7;19) балл, 40-49 жас: 18 (13;22) балл болды. Мазасыздық ең жоғары деңгейде 40 жастан асқан әйелдерде байқалды, бұл жоғары жастағы жүкті әйелдерде акушерлік асқынулардың жиі кездесетіні туралы әдеби

деректермен сәйкес келеді [17]. Алайда үш негізгі жас тобы арасында статистикалық мәнді айырмашылық анықталмады ($p=0,32$). Бұл басқа бірқатар зерттеулерде де көрсетілгендей, жүктілік кезіндегі жас факторының мазасыздықпен біркелкі байланысы жоқ екенін дәлелдейді [18,19]. Сонымен қатар кейбір жұмыстарда жас аналардың, әсіресе жасөспірімдердің, мазасыздық деңгейі жоғары болатыны айтылған [3,20].

Паритетке байланысты мазасыздық деңгейіндегі айырмашылықтар статистикалық тұрғыда мәнді болды ($p=0,05$). Алғаш босанатын әйелдерде мазасыздық төмен - 11 (8;16)балл, ал қайта босанушыларда жоғары - 16 (11;20)балл. Бұл нәтижелер кейбір зерттеулерде көрсетілгендей, алғашқы босану тәжірибесінің, акушерлік асқынулардың немесе әлеуметтік-экономикалық мәселелердің қайталанушы жүктілікте мазасыздықтың күшеюіне ықпал етуімен түсіндіріледі [17]. Дегенмен, паритет әсерінің айқын емес екенін көрсететін қарсы деректер де бар [12,19], сондықтан бұл фактордың рөлі әлі толық анықталмаған.

Жүктілік мерзімі бойынша да мазасыздықтың әртүрлі көрінісі байқалды: I триместр - 15 (11;19) балл, II триместр - 13 (8;17) балл, III триместр - 12 (8;18) балл болды. Біздің деректер бойынша мазасыздық ең жоғары деңгейі I триместрде анықталды. Бұл бейімделу кезеңінде әйел ағзасындағы физиологиялық өзгерістер, токсикоз, гормондық ауытқулар және жүктіліктің сақталуына қатысты алаңдаушылыққа байланысты болуы мүмкін [27]. Халықаралық зерттеулердің бір бөлігі I және III триместрлерді ең ауыр кезеңдер ретінде көрсетеді [15,16]. Біздің зерттеуде триместрлер арасындағы айырмашылық статистикалық мәнділікке жетпеді ($p=0,32$), бұл зерттеу дизайнының көлденең сипатымен түсіндіріледі. Проспективті бақылау болса нәтижелер анағұрлым нақты болуы мүмкін еді.

Жолдасының қолдауы - мазасыздықпен ең күшті байланысы бар факторлардың бірі. Жолдасының қолдауына қанағаттанатын әйелдерде медиана 10(6;14) балл болса, қолдауға қанағаттанбайтындарда бұл көрсеткіш айтарлықтай жоғары- 18(10;23) балл болды ($p=0,001$). Әлеуметтік қолдаудың психикалық саулыққа әсерін растайтын көптеген деректер бар: серіктестік қолдау жүктілік кезіндегі мазасыздықты азайтуда маңызды болып табылады [19].

Денсаулық жағдайына байланысты қосымша шағымдар мазасыздықты күшейте түсті: шағымдары жоқ әйелдерде - 11 (5;15), ал шағымдары бар әйелдерде - 18 (12;23) балл болды ($p=0,001$). Ең жиі кездескен шағымдар токсикоз, пиелонефрит, аяқ ісінуі, жүктілікті ұзу қаупі және варикоз болды. Әдебиеттерде токсикоз, жүрек айну және құсу жиі мазасыздықпен байланысты екені көрсетіледі [11,17]. Сонымен қатар, жоғары мазасыздық преэклампсия, мерзімінен бұрын босану, ауыр босану, кесарь тілігі және нәресте дамуының бұзылуымен байланысты екені дәлелденген [12-20].

Жалпы алғанда, біздің зерттеу нәтижелері жүктілік кезіндегі мазасыздықтың көпфакторлы табиғатын және әлеуметтік, медициналық, эмоционалдық факторлардың маңызын растайды. Әсіресе серіктестік қолдау мен денсаулық жағдайы - мазасыздық деңгейіне ең айқын ықпал ететін негізгі факторлар екені анықталды.

ҚОРЫТЫНДЫ

1. Әдеби шолу нәтижелері бойынша, жүктілік кезіндегі мазасыздықтың таралуы әлемдік зерттеулерде 20-30% аралығында екені, ал оның психоэмоционалдық және физиологиялық салдары гестация мерзімінің қысқаруы, ерте босану қаупінің артуы және ана психикасының тұрақсыздануымен байланысты екені анықталды. Мазасыздықтың гормондық өзгерістермен, рСРН деңгейінің жоғарылауымен және әлеуметтік қолдау жетіспеушілігімен байланысы әдебиеттерде кеңінен сипатталған.

2. Бек мазасыздық шкаласы бойынша жүргізілген сауалнама нәтижесінде зерттелген жүкті әйелдердің басым бөлігінде мазасыздық анықталмағаны (58,8%) немесе жеңіл деңгейде (29,9%) екені белгілі болды. Орташа (9,3%) және ауыр (2,1%) мазасыздық деңгейлері сирек кездескені анықталды, бұл зерттелген топтың жалпы психоэмоционалдық тұрақтылығын көрсетеді.

3. Мазасыздық деңгейіне байланысты жүктілік ағымы мен психоэмоционалдық жағдайды салыстыру барысында бірқатар маңызды тенденциялар байқалды. Паритет, жүктілік

мерзімі, серіктестік қолдау және денсаулық жағдайы мазасыздық деңгейімен тығыз байланысты болды. Жолдасының қолдауына қанағаттанбайтын әйелдер мен денсаулығында қосымша шағымдар бар әйелдерде мазасыздық деңгейі айтарлықтай жоғары болды. Сонымен қатар, алғашқы триместрде мазасыздықтың жоғары болуы жүктілікке бейімделу кезеңінің эмоционалдық әсерін көрсетеді.

4. Статистикалық талдау нәтижелері, мазасыздық деңгейінің кейбір факторлармен айқын байланысын көрсетті: серіктес қолдауы ($p=0,001$) және қосымша шағымдардың болуы ($p=0,001$) - негізгі тәуелсіз факторлар ретінде анықталды. Бұл нәтижелер жүкті әйелдердің психоэмоционалдық саулығын жақсарту үшін ерте скрининг жүргізу, әлеуметтік қолдау тетіктерін күшейту және медициналық бақылауды жеке ерекшеліктерді ескере отырып ұйымдастыру қажет екенін көрсетеді. Осыған сәйкес, зерттеу жұмысы профилактикалық шараларды жүктілік мерзімінің ерте кезеңінен бастап енгізу қажеттігін ұсынады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Nielsen-Scott M, Fellmeth G, Opondo C, Alderdice F. Prevalence of perinatal anxiety in low- and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. *J Affect Disord.* 2022;306:71–79. doi:10.1016/j.jad.2022.03.032
2. Mitchell AR, Gordon H, Atkinson J, et al. Prevalence of Perinatal Anxiety and Related Disorders in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review and Meta-Analysis. *JAMA Netw Open.* 2023;6(11):e2343711. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.43711
3. Dunkel Schetter C, Rahal D, Ponting C, Julian M, Ramos IF, Hobel CJ, Coussons-Read M. Anxiety in pregnancy and length of gestation: Findings from the Healthy Babies Before Birth study. *Health Psychol.* 2022;41(12):894–903. doi:10.1037/hea0001210
4. Ramos IF, Ross KM, Rinne GR, Somers JA, Mancuso RA, Hobel CJ, Coussons-Read M, Dunkel Schetter C. Pregnancy anxiety, placental corticotropin-releasing hormone and length of gestation. *Biol Psychol.* 2022;172:108376. doi:10.1016/j.biopsycho.2022.108376
5. Caffieri A, Gómez-Gómez I, Barquero-Jimenez C, De-Juan-Iglesias P, Margherita G, Motrico E. Global prevalence of perinatal depression and anxiety during the COVID-19 pandemic: An umbrella review and meta-analytic synthesis. *Acta Obstet Gynecol Scand.* 2024;103(2):210–224. doi:10.1111/aogs.14740
6. Issakhanova A, Issanov A, Ukybassova T, Kaldygulova L, Marat A, Imankulova B, Kamzayeva N, Almawi WY, Aimagambetova G. Depression, Anxiety, and Stress in Kazakhstani Women with Recurrent Pregnancy Loss: A Case–Control Study. *J Clin Med.* 2023;12(2):658. doi:10.3390/jcm12020658.
7. Bapayeva G, Aimagambetova G, Issanov A, et al. The effect of stress, anxiety and depression on in vitro fertilization outcome in Kazakhstani public clinical setting: a cross-sectional study. *J Clin Med.* 2021;10(5):937. doi:10.3390/jcm10050937.
8. Abenova M, Myssayev A, Kanya L, Turliuc MN, Jamedinova U. Prevalence of postpartum depression and its associated factors within a year after birth in Semey, Kazakhstan: a cross sectional study. *Clin Epidemiol Glob Health.* 2022;16:101103. doi:10.1016/j.cegh.2022.101103.
9. Huizink A., Menting B., De Moor M., Verhage M.L., Kunseler F.C., Huizink A.C., Menting B., De Moor M.H.M., Verhage M.L., Kunseler F.C., Schuengel C. et al. From prenatal anxiety to parenting stress: a longitudinal study. *Arch. Womens Ment. Health.* 2017; 20(5): 663-72. <https://dx.doi.org/10.1007/s00737-017-0746-5>.
10. Madhavanprabhakaran G.K., D’Souza M.S., Nairy K.S. Prevalence of pregnancy anxiety and associated factors. *IJANS.* 2015; 3: 1-7. <https://dx.doi.org/10.1016/j.ijans.2015.06.002>.
11. Biaggi A., Conroy S., Pawlby S., Pariante C.M. Identifying the women at risk of antenatal anxiety and depression: a systematic review. *J. Affect. Disord.* 2016; 191: 62-77. <https://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2015.11.014>.

12. Dennis C.L., Falah-Hassani K., Shiri R. Prevalence of antenatal and postnatal anxiety: systematic review and meta-analysis. *Br. J. Psychiatry.* 2017; 210(5): 315-23. <https://dx.doi.org/10.1192/bjp.bp.116.187179>.
13. Martini J., Petzoldt J., Einsle F., Beesdo-Baum K., Höfler M., Wittchen H.U. Risk factors and course patterns of anxiety and depressive disorders during pregnancy and after delivery: a prospective-longitudinal study. *J. Affect. Disord.* 2015; 175: 385-95. <https://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2015.01.012>.
14. Sinesi A., Maxwell M., O'Carroll R., Cheyne H. Anxiety scales used in pregnancy: systematic review. *BJPsych Open.* 2019; 5(1): e5. <https://dx.doi.org/10.1192/bjo.2018.75>.
15. Перова Е.И., Стеняева Н.Н., Аполихина И.А. Беременность на фоне тревожно-депрессивных состояний. *Акушерство и гинекология.* 2013; 7: 14-7.
16. Nath S., Ryan E.G., Trevillion K., Bick D., Demilew J., Milgrom J. et al. Prevalence and identification of anxiety disorders in pregnancy: the diagnostic accuracy of the two-item Generalised Anxiety Disorder scale (GAD-2). *BMJ Open.* 2018; 8(9): e023766. <https://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2018-023766>.
17. Zhong Q.Y., Gelaye B., Zaslavsky A.M., Fann J.R., Rondon M.B., Sánchez S.E. et al. Diagnostic validity of the Generalized Anxiety Disorder -7 (GAD-7) among pregnant women. *PLoS One.* 2015; 10(4): e0125096. <https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0125096>.
18. Bayrampour H., Vinturache A., Hetherington E., Lorenzetti D.L., Tough S. Risk factors for antenatal anxiety: a systematic review of the literature. *J. Reprod. Infant Psychol.* 2018; 36(5): 476-503. <https://dx.doi.org/10.1080/02646838.2018.1492097>.
19. Mazúchová L. Preventive programmes of CAN syndrome in children. *Kontakt.* 2012; 14(3): 269-75.
20. Hore B., Smith D.M., Wittkowski A. Women's experiences of anxiety during pregnancy: an interpretative phenomenological analysis. *J. Psychiatry Behav. Sci.* 2019; 2(1): 1026.